

1988

Febr. 88 - Nov. 88

DRACHE = SYMBOL FÜR AUSSERORDENTLICHES

... wobei can't jede
HANDLUNG + AUSSAGE
bedeutet, die Motive
verhüllt, statt sie
offenzulegen...

Kölsch
ZOHRT

1,47

20820

17. 6. 88

varié

R.B.

20 n° 1 a fins d'effets.
; 400 de la grande d'années

prévue

Il n'ya pas d'effets,
juste des preuves d'amour.

[R. Barthes]

4.2.88

P _____ F

AUSSCHLUSS DES DRITTEN

o

intern Strich: _____ UNFAIR _____ ?

4.2.88

OSTWIND
STEIF
GEARORRENE
FLAGGE

WESTWIND
VENTILATOR
RETRICKENES
WEHEN

Man dropt sich wieder
mit allen Insiquieren
Vornichts halber
und der heider
wegen

Mousson asiatique

ELEKTROMAGNETISCHES SPEKTRUM

- RÖNTGENSTRAHLEN
- ULTRAVIOLETT STRAHLEN
Steilflares Licht
- INFRAROT STRAHLEN
- RADARWELLEN
- RADIOWELLEN
- (BETA STRAHLEN)

Himmelbau + Orange

Sterne + Sonne

RÖNTGENSTRAHLEN

ULTRAVIOLETTSTRAHLEN

sichtbares Licht

INFRAROTSTRAHLEN

RADARWELLEN

RADIOWELLEN

(BETA STRAHLEN)

DIGITAL

+ -

FUNK

MORSE ALPHABET

elektrische Signale

Magnetband

S

Generations unlimited
sich fortpflanzende Serien
prozessierende Informationen

Keramik-Erden Supraleiter
Kieselsäure Glasfaser im Meerschwamm eßbar!
Silizium-Transistor als Emitter-Schaltung

— masse M
— Widesfund

STEEU

LICHT

Blueprint of the Destiny

6.2.88 Banca Quartier

~~1234~~

die Fingernägel bekamen zwei weiße Striche,
rechte Hand stärker als die linke.

SCHEMA

o WER	1	A	
• WAS	2	B	
□ WANN	3	C	< >
△ WO	4	D	

horizontal Tabelle

- W1 ÜBERTRAGUNG IN WELCHE ZEICHENSPRACHE
- W2 SPIELREGEL A LA WITTEGANGELIN
- W3 HINWEIS ÜBER MOOSTADEN
- W4 WANN IST D. WEG

Antwort für ein Rollenbild

Hebräisch

Griechisch

Latein

Morsezeichen

Dig. Ziffern

W1 Übertragung in welche Zeichensprache

W2 Spielregel à la Wittgenstein

W3 Hinweis über Hofstädter

W4 Konkretion: A. Paris

8 e. Sensoren

... Bald schwirrt aller Sinn des Lebens ...

BLEI-STIFT

erste Holzeinlegearbeit

POÈME
DEGAGÉ

DE
TOUT APPAREIL
DU
SCRIBE

DIE TÄNZERIN IST NICHT EINE FRAU
DIE TANZT! (Nallamé, Enten in G. Linie)

VORWAND

- ohne Stimmstiel -
(ohne Hintergedanken)

PARAVENT
WINDSCHIRM
WINDSCHIRM
SPAN. WAND

19.02.80

2. DER STURZ
+ der weiße Lichtkeil
vor dem Aufprall

Ohrschmerzen
+ links Daumen-
nagel gegessen

1. die Hand verstaucht

3. der Radiator fällt auf die Füße

A Dutzend Eier —
 dezimal System —

— röm. Stunden
 lat. Minuten

HARVENUHR

Die H-Trompete = Aida-Trompete

A = Animation

I = Intérêt

D= Désir

A = Achat

Die (Braut)Werbung

Aufmerksamkeit erregen

Interesse wecken

Lust erleben

zum Kauf hinlenken

random - No. 29212 (75 A)

event
activity
process } oriented ?

...PROGELAUFGANG GAWÄH P... 100
Kleinste Schritte

1. 3. 88

In der Welt
der Gewürze

Die
Kücheln des Gloriums
bei Green Africa

In der Welt der Gewürze
die grauuniformierten Senatsangestellten
schenken den Sekt aus
sie stolpern an der Wegkreuzung
der Brücke Frère Jacques übereinander

DERSELBE MUSIKGESCHMACK

— und der Schwere, mein
stummer Niener, geht den
Weg voran zu ihm —

longtime

28. 3. 88

statt Denken + Träumen

SPIELEN + KÄMPFEN

SPIELEN + KÄMPFEN

SPIELEN + KÄMPFEN

und immer wieder

SPIELEN + KÄMPFEN!

DAS HOHLE RAUTENGEKLAPPER

24.3.88

23.3.88

sich meidend
das Beste ?

1.4.88

- bis in alle Ewigkeit
- bis zum Ende aller Zeiten
- forever
- unendliche Endlichkeit
- Infinitesimal-Rechnung

»You don't remember,
but you'll never forget«

2/3.4.88

Captain Beefheart

無
中
有
路

MI CHU ARI RICHĪ

Shookkawpa tsusunneni-tanookookowoo

象徴は、常に他の象徴の

顔の上のみに開れる、

Warredaera

害れ目である。

シ	Alef
ク	Bet
ト	Gimel
ト	Daled
ト	Heh
ト	Waw
ト	Sain
ト	Chat
ト	Tet
ト	Zod
ト	Chaf kaff.
ト	Lamed
ト	Mem
ト	Nun
ト	Samed
ト	A'in
ト	Feh Peh.
ト	Zadey
ト	Kuff
ト	Resch
ト	Schinn
ト	Taw

Engländer hell 649

Indischgelb 620

L Ltd.

Commonwealth
THE BRITISH

WIEN

GATE B23

#

→ RONCO

→ TAYCO

→ CLEVAH

BERLIN

AHN SUNG KEUN

文星奎作品集

文星奎 } comfortable
文星奎 }
文星奎 }

=하이다

21.6.88

heilen vom Magier ...

Genitiv

s o

Ø arrival 25.

DATEV courier 26.

300,- DM Express Vienna

erwachen: das verlorene Paradies
der gefallene Engel

29.6.88

DIE KONTINGENZ

ein Alterungsphänomen

das Unbeachtete

das Unerwartete

das Unberechenbare

25/26.6.88

SEIT FAHREN

MUSIK
KRIEG

STOPP
oder
ENDE

das Zittern der Stimme verrät das
wilde Sprechen, das nicht weiß,
was es sagt.

Chronik 1988 2. Teil

13°21'53" östlicher Länge
52°29'19" nördlicher Breite
47.3 m ü NN.

13°21'50" östlicher Länge
52°29'21" nördlicher Breite
44.3 m ü NN

STANDORTBESTIMMUNG

13° 21' 53" östlicher Länge
52° 29' 19" nördlicher Breite
47.3 m ü NN

13° 21' 50" östlicher Länge
52° 29' 21" nördlicher Breite
44.3 m ü NN

30. | 0.1.7.88

Choreograph

0.10.7 19:00

DAS GESCHENK

SEINE
KLEINE
ZEITVER-
SCHWENDUNG

umtänzen
umgarnen

lire – rêver

WAHRENHEITSGESICHTSWEISE

"PERSPEKTIVE"

LOOKING FORWARD

Es kann der Fall sein,
dass etwas möglich ist zu sein,
aber nicht ist,
und dass etwas möglich ist, nicht zu sein,
und doch ist.

(Metaphysik)

The dragon flies. Chinese ornament

21.07.88

Ökonomie des Wunsches
verraucht zu Asche
durchschaut, gefeit
oh teures Schweigen
Du bist mein.

PLASMA

REAKTOR

Eine Figur
sie wird nicht geliebt,
sondern preisgegeben.

24.07.88

versprochen ist versprochen

Die Hände, die zum Gruß
sich streifen
und das Wasser, das zum Dank
gereicht.

Gesten sind's, den Gast
zum Freund zu machen.

8.8.88

Stimme
früher Feuer

DER TUND
IST DIE WUNDE
DES ALPHABETS.

DIE WUNDE
KOMMT VOR DEM
WORT.

Such in Such

13.08.88

ein heißer Sommertag
sieht sie den Himmel in
seinen Augen spiegeln...

und in guter alter Tradition
sprechen sie vom Reisen
und der großen Welt,
der Welt der Großen.

Logiken der Handlungen
und der Zeit ausprobieren,
Modalisierungen erproben.

20. 8. 88

CHOREOGRAPHIE EINER
GEBURTSTAGS PARTY
unter dem Dachboden
in einer schwülen Sommernacht.

und hört auf das Stichwort
der »Barmherzigkeit«

19.8.88

21.8.88

22.8.88

DAS FORMULAR

mit ihrer Vollmacht:

und der blanko-Unterschrift:

DAS TELEFONAT
ein Verständigungsversuch

24. 8. 88

DREI LINDEN

Unter der Laterna
Steh + warte ich...

25.8.88

Das Kavaliersdelikt

Er sitzt auf ihr?

Bleiben wir jetzt zusammen?

Jetzt ja!

31. 8. 88

AN ENDE AN ZIEL: PARIS!

SYNOPSIS

13.09.88

LINZ

☆ 7.4.1988

KUNST
VERBIBDET.
BMW

Handwritten notes in yellow ink at the bottom of the page, which are mostly illegible due to blurring.

Plessi de Kassel?

Chéri,

wie weit müssen die Füße mich noch tragen?
ans ewige Rad durch Menschengestalt gebunden,
begegne ich Dir fern ab in vielerlei Gestalt.

Wie wunderbar ...

Größer als das kleine erträumte Glück zu zweien.

Es bedarf großer Glaubenskraft, um nicht daran zu
verzweifeln.

Auch bedarf es des unendlichen Feingefühls, das Du
mich so schmerzlich gelehrt hast und das nur eine
Erinnerung wachgerufen hat,
wie ich einst war.

Ich danke Dir dafür, auch wenn es das Leben schwieriger
macht.

Aus dem Diesseits den flüchtigen Schatten und den
unvergänglichen Ton.

Die Deine

Liebster,

hier hat mich der Plessi wiedererkannt von unserem
Kassler Dachstubenerlebnis,
als der Stein vom immer währendem Mühlrad so
unwiederbringlich in den ewigen Kreisstrom der

elektronischen Vernetzung fiel.

18 Monate sind seitdem vergangen, aber dank der unerbittlichen Medien blitzen en Passant die Augen auf. So sind wir wieder einmal über Zeit und Raum hinweg einander verbunden.

“Wo soll das nur hinführen?” fragtes Du einmal
Der neue BMW, der hier im Foyer des Bruckner-Saals aufgestellt ist,
scheint auf seinem Reklame-Schild für diesmal die Antwort zu geben:
“Kunst verbindet”.

In tiefer Liebe Dein.

2 unabgesandte Postkarten mit Motiven der ars
electronica Linz,
13-17. September 1988.

Ob der Kopfsprung des Philosophen
in die EDV aus vollem Herzen
kam, blieb zweifelhaft!

20/21. 03. 88

DIE MASKE DES LÄCHELNS.

4. - 10. 10. 88

13. 10. 88

Hallo Heidi!

Ich kann jetzt jederzeit Urlaub machen, aber nur wenn
sich was besseres bietet.

SIE BEOBSCHTETE UN-
VERSTELLT UND VERLOR
SICH NICHT IN SEINER
ANBLICK.

ALLES BLIEB SICHT
NUR DIE REISE LOCKTE .

Haltung – Aussprache

15. 10. 88

10 FAKKE ISCHANGEL

17. 10. 88

L'OBJET OBSCÈNE....

A

B

C

102.3

Le son qui a le sens

»Das Kleinbürgerliche, das das Andere,
was nicht so gefällt, aber doch dazu gehört,
ausschließt.«

20.10.88

◆ Ruhe und Gewißheit zeigen auch Dir
den Weg. Die Zeit ist für Dich + mich.
Träume weiter, ich denke an Dich!

22.10.88

Ruhe + Gewißheit zeigen auch Dir den **Weg**.

Die Zeit ist für Dich + mich.

Träume weiter, ich denke an Dich!

Raumorganisation

20/29/28/29/30/31

GESTALTEN

GESTALTEN

20/29/28/29/30/31

40

Was die Schichten?

Im Schatzen der Worte
hört man das Rauschen
der Zeit

Σ
Π
Σ

FALLE

AUSWEG

thema

TYPOS
FIGURA

die...

90 Jahre
des Fortwärt

RECALLABYRINTH

4.11.88

Kitschtraum

2. 11. 88

'leaving in love' ♪♪... .

Alibi

Kulturschock

Checkliste

Stammbaum + die Verzweigung

Berge + Wüste

4. 11. 22

der Schwan Feitig.

5. 11. 22

O - Begleit
Multis dock

Wir ~~+~~ ihr

Wikipedia

6.11. 88

der Auschied strahlt aus.

7. 11. 88

9. 11. 88

die Uhrmaschine
wird gedreht
in Tüte + Auf Wiedersehen
und die Zeit läuft

Tschüss
so blau

[Wege]

- Irrgarten
- die verbotenen Wege
- den Weg versperren
- Drachenweg
- Da ihm alle Wege offenstehen, geht er weglos ins Nichts.

(Sophokles Antigone)

- Mit den Füßen den Boden erst zusammenscharren, auf dem man gehen will
- Der Weg ist das Ziel
- Der Anfang ist so unbestimmt wie das Ende
- Da wo nichts ist, ist ein Weg
- Mitten auf der Kreuzung steht man sich im Wege
- sich einen Weg bahnen
- einen anderen Weg einschlagen
- Ausweglosigkeit
- vorangehen, wenn die Richtung stimmt, unbeirrt
- anderen den Weg bereiten
- über Mittel und Wege verfügen
- Rückweg, Seitenweg, Umweg, geradewegs
- von seinem Weg abkommen
- Lebensweg
- sich verlieren

- Wege offenstehend – versperrt
- der sich gabelnde Weg

Bezugsrahmen

Umfeld

Kartograph

Landvermesser

Ende Chronik 1988